

„The Who“

Performanz als Identitätsbildung

Oberosler Peter

WS 2014/15

Prof. Celestini Federico

Oberosler Peter

0916113

Inhalt

1. »The Who«.....	3
1.1 Die Anfänge der Band – erste Auftritte.....	3
1.2 Neues Management und internationaler Durchbruch	4
1.3 Besetzung von »The Who« und weitere Charterfolge	4
1.4 »Tommy« (1969).....	7
1.4.1 Versuch einer Definition des Begriffs »Konzeptalbum«.....	7
1.4.2 Das Album »Tommy« von »The Who«	8
1.5 »Quadrophenia« (1973).....	10
1.6 Tod von Keith Moon und Auflösung der »Originalübersetzung«.....	11
2. Gewalt und Aggression auf der Bühne	12
2.1 Identitätsbildung über »Performative Elemente« in der Musik.....	14
2.2 Resümee	19
3. Rockmusik.....	20
3.1 Soziale und kulturelle Dimension der Rockmusik.....	20
3.2 »My Generation«	21
3.3 Songtext »My Generation« und Bedeutung für die Fans.....	22
4. Resümee.....	25
5. Bibliographie.....	26
6. Internetquellen.....	27

1. »The Who«

»Die Konstruktion von Vergangenheit erfolgt im Medium der Sprache. Die Vergegenwärtigung von Vergangenheit besteht in einem performativen Tun, in das sprachliche und nicht sprachliche Ausdrucksformen involviert sind.«¹

»The Who« gelten als eine der ältesten Rockbands Großbritanniens und symbolisierten damals gleichzeitig das Abbild der britischen Rock Kultur. Die Band schrieb - vor allem mit dem Singer-Songwriter Pete Townshend - ab dem Jahre 1963 ein gigantisches Stück Rock-Musikgeschichte.² »The Who« blieben bis in die achtziger Jahre hinein tonangebend für Ihre Generation.³

1.1 Die Anfänge der Band – erste Auftritte

Es begann alles im Jahre 1963. Die Musiker John Entwistle, Roger Daltrey und Pete Townshend spielten im Goldenhawk Club in Shepherd's Bush (London) unter dem Namen »Te Detours« zusammen. Die drei jungen Männer besuchten alle dieselbe Schule (»Acton Country Grammar School«), am Schlagzeug war damals noch Doug Sanden.⁴ Die Gruppe coverte zunächst einige »rhythm and blues« Standards, so wie dies viele Londoner Bands damals taten.⁵

Einige Zeit später traf die Band auf den Publizisten und Manager Peter Meaden. Nachdem er sich ihrer angenommen hatte, verpasste er der Band den neuen Namen »The High Numbers« und gab ihnen Klamotten der Modernists-Bewegung.⁶ Meaden animierte Townshend auch eigene Songs zu schreiben.⁷ Dank Meaden kam es im Juli 1964 mit dem Lied »I'm the face« zur ersten offiziellen Singleauskopplung der Band. Mit 500 verkauften Exemplaren flopte der Song allerdings und Meaden entschloss sich »The High Numbers« als Manager zu verlassen.⁸

¹ Musik und kollektive Identitäten, in: *Historische Musikwissenschaft: Grundlagen und Perspektiven*, hg. von Michele Calella und Nikolaus Urbanek, Metzler, Stuttgart 2013, S. 334.

² Vgl. Julia Edenhofer, *Rock & Pop von A bis Z*, Bergisch Gladbach 1991, S. 661.

³ Vgl. Barry Graves/Joos Siegfried Schmidt, »The Who«, in Barry Graves/ Joos Siegfried Schmidt (Hrsg.), *Das neue Rocklexikon 2*, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 853.

⁴ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

⁵ Vgl. Allan F. Moore, Artikel »Who, the«, in: Stanley Sadie (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Personenteil, Bd. 27, Oxford 2001, S. 351.

⁶ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

⁷ Vgl. Moore 2001, S. 351.

⁸ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

1. 2 Neues Management und internationaler Durchbruch

Die Band probte jedoch weiterhin fleißig und gab nicht auf. Sie traten kontinuierlich in Shepherd's Bush auf und schufen sich nach und nach eine große Fangemeinde. Durch Zufall wurden die Manager Kit Lambert und Chris Stamp auf die Band aufmerksam. Bei einem Auftritt hörten sie die Band und waren begeistert von ihrer temperamentvollen Bühnenshow und nahmen sie unter dem Namen »The Who« unter Vertrag. Es war den Managern ein Anliegen das Image der Modernists bei der Gruppe zu verstärken und sie wurden dazu animiert, ihre Bühnenshow noch aggressiver und gewalttätiger zu machen. Die Auftritte der Band sollten einen andauernden Kampf zwischen Modernists und Rockern aufzeigen.⁹ Unter Lambert und Stamp kam 1964 der neue Schlagzeuger »Keith Moon« zur Band hinzu.¹⁰

Im Januar des Jahres 1965 erschien die erste Single von »The Who«. Der Song »I can't explain« kletterte in den britischen Charts bis auf Platz acht hoch.¹¹ In Amerika wurde der Song im Februar des gleichen Jahres unter dem Plattenlabel »Decca Records« veröffentlicht.¹² Vier Monate später veröffentlichte die Band mit »Anyway anyhow anywhere« ihre nächste Single die in Großbritannien bis auf Platz 12 stieg. Die Band wurde aufgrund ihrer vielen Auftritte in England bald zu einer »Kultband der Modernists«.¹³ Auch zahlreiche öffentliche Auftritte in Radioshows, unter anderem bei dem Sender BBC (»The Joe Loss Pop Show«) verstärkten den Bekanntheitsgrad der Band.¹⁴

1. 3 Besetzung von »The Who« und weitere Charterfolge

Von den Mitgliedern aus der Originalbesetzung, 1964 bis 1978, leben heute nur noch Pete Townshend und Roger Daltrey. Keith Moon starb bereits am 7. September 1978 an einer Überdosis Heroin in Mayfair (London)¹⁵ und John Entwistle am 27. Juni 2002 an einem

⁹ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

¹⁰ Vgl. Dafydd Reed & Luke Crampton, »The Who«, in, Dafydd Rees/Luke Crampton (Hrsg.), *The Encyclopedia of Rock Stars*, London 1996, S. 921.

¹¹ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

¹² Vgl. Reed, Crampton, 1996, S. 921.

¹³ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

¹⁴ Vgl. Reed, Crampton, 1996, S. 921.

¹⁵ <http://thewho.com/history/keith-moon/>, recherchiert, am 10. 11. 2014.

Herzinfarkt in Las Vegas.¹⁶ Das Medikament Heminevrin wurde Moon zur Dämpfung seiner Alkoholsucht verschrieben.¹⁷

- Pete Townshend ⇒ **Guitar/Vocals**
(Peter Dennis Blandford Townshend, geboren am 19. Mai 1945 in Chiswick, London)
- Roger Daltrey ⇒ **Leading Vocals**
(Roger Harry Daltrey, geboren am 1. März 1944 in Hammersmith, London)
- John Entwistle ⇒ **Bass Guitar**
(John Alee Entwistle, geboren am 9. Oktober 1944, Chiswick, London)
- Keith Moon ⇒ **Drums**
(Keith John Moon, geboren am 23. August 1947, Wembley, London)¹⁸

»The Who« 1970

von links nach rechts:

Pete Townshend - Keith Moon - Roger Daltrey - John Entwistle ¹⁹

Im Laufe der Zeit entwickelte sich Pete Townshend zu einem talentierten Singer- und Songwriter. Seine Texte wurden vor allem beim jugendlichen Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Das 1965 veröffentlichte Lied »My Generation« galt als »Hymne aller Modernists«.

¹⁶ <http://thewho.com/history/john-entwistle/>, recherchiert, am 10. 11. 2014.

¹⁷ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 845.

¹⁸ Vgl. Moore 2001, S. 351.

¹⁹ <http://thewho.com/photos/the-who-in-the-seventies/>, recherchiert, am 13.12.2014.

Im Dezember 1965 wurde das dazugehörige Album, ebenfalls mit dem Namen »My Generation« betitelt veröffentlicht. Die Platte gehört noch heute zu den besten, einfallsreichsten und aufregendsten, die »The Who« jemals geschrieben haben. Mit diesem Album feierte die Band einen ihrer größten Erfolge.²⁰ Es erreichte in den britischen Charts Platz zwei und wurde zu einem Exportschlager der Britischen Rockmusik.²¹

Im Jahr 1966 folgten weitere Single-Auskoppelungen der Band. Die Songs waren stets ganz oben in den Charts zu finden.

- »Substitute«
- »I'm a boy«
- »Happy Jack«²²

Im Dezember 1966 erschien die zweite Langspielplatte, »A Quick One«, die »The Who« wieder in Höchstform zeigte.²³ Mit diesem durchkonzipierten Album inspirierten sie den »Sgt. Pepper« der Beatles.²⁴ Das Album » Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band« wurde von den Beatles erst ein halbes Jahr später, am ersten Juni 1967 veröffentlicht.²⁵ Die Lieder von »A Quick One« waren kraftvoll und einfallsreich, mit treffenden und ironischen Texten. Die Singles »Pictures of Lilly« und »I can see for miles« wurden erneut zu einem Kassenschlager.²⁶ »A Quick One« schaffte es in den englischen Charts auf Platz vier. In Amerika wurde es unter dem Titel »Happy Jack« veröffentlicht und erreichte dort Rang 67.²⁷

Im November 1967 gelang Pete Townshend mit seinen Band-Kollegen mit dem Album »The Who sell out« zwar ein hervorragendes Stück »Kritik an Kommerz-Radio und Werbung« - finanziell betrachtet war es jedoch ein Flop. Auch die darauffolgenden Singles »Dogs« und »Magic Bus« (1968) waren nur zwei mittelmäßige Hits. Dies sollte sich jedoch bald wieder ändern.²⁸

²⁰ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

²¹ Vgl. Reed, Crampton, 1996, S. 921.

²² Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

²³ Vgl. Ebda., S. 661-662.

²⁴ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 854.

²⁵ Vgl. <http://www.thebeatles.com/album/sgt-peppers-lonely-hearts-club-band>, recherchiert, am 19. 01. 2015.

²⁶ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661-662.

²⁷ Vgl. Reed, Crampton, 1996, S. 922.

²⁸ Vgl. Edenhofer 1991, S. 662-663.

1. 4 »Tommy« (1969)

1. 4. 1 Versuch einer Definition des Begriffs »Konzeptalbum«

Das erste Konzept Album (wie bereits in 1. 3 erwähnt), wird den Beatles mit dem »Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band« (1967) zugeschrieben. Der Begriff »Konzeptalbum« kam im Zusammenhang mit dieser Langspielplatte auf. Schon zuvor stellen jedoch die Platten von der Band »The Mothers of Invention« durch ihre inhaltliche Geschlossenheit de facto Konzept-Alben dar:

- »Freak Out« (1966)
- »Absolutely Free« (1967)
- »We`re Only In It For the Money« (1968)

Ganz allgemein versteht man unter Konzeptalbum eine CD oder Langspielplatte, deren Tracks eine musikalisch geschlossene und/oder inhaltliche Einheit bilden. Für die Realisierung eines Konzeptalbums gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Lp von den Beatles »Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band« zum Beispiel – ist so konzipiert, dass die Titelfolge der Songs einen musikalischen und inhaltlichen Rahmen durch Rückbezug des Schlusstitels auf den Eingangssong enthält.²⁹

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band track listing (13 tracks)

Side one

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"
"With a Little Help from My Friends"
"Lucy in the Sky with Diamonds"
"Getting Better"
"Fixing a Hole"
"She's Leaving Home"
"Being for the Benefit of Mr. Kite!"

Side two

"Within You Without You"
"When I'm Sixty-Four"
"Lovely Rita"

²⁹ Vgl. Peter Wicke und Wieland & Kai-Erik Ziegenrucker, *Handbuch der populären Musik. Geschichte Stile Praxis Industrie*, Mainz 2006, S. 384.

"Good Morning Good Morning"
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)"
"A Day in the Life"³⁰

Der häufigste Typ eines Konzeptalbums, dem auch die »Sgt. Pepper« angehört, ist jene Songreihe, bei der die Titelfolge einen musikalischen und inhaltlichen Rahmen enthält.

Weitere Konzeptformen sind fiktionale Geschichten wie »Ekseptions« Reise durch die Geschichte der Musik auf »Beggar Julia`s Time Trip« (1970) oder »Gentle Giants« fiktives Interview auf »Interview« (1976). Auch ein einheitlicher inhaltlicher Bezugspunkt für alle Songs einer Platte, wie für Elvis Costellos »Armed Forces« (1973), die das Thema Gewalt verarbeiten, kann eine Form eines Konzeptalbums darstellen. Der Zusammenhang durch musikalisches Verknüpfen der Titel, die eine sich durchziehende musikalische Idee darstellen - beispielsweise in Mike Oldfields »Tubular Bells« (1973) - wäre eine weitere Möglichkeit eines Konzepts. Sonderformen des Konzeptalbums sind die Rock-Suite z. B. bei der Britischen Rock Band »Emerson, Lake & Palmer« bei ihrem 1971 veröffentlichtem Album »Tarkus«. Hierbei wird die Suitenform auf eine Langspielplatte übertragen. Eine weitere Form des Konzeptalbums wäre die Rockoper. Sie zielt zwar der Bezeichnung nach auf eine theatralische Realisierung ab, bleibt aber, jedoch zumeist bei der akustischen Realisierung auf Tonträger.³¹

1. 4. 2 Das Album »Tommy« von »The Who«

Zum Album »Tommy« schreibt Allan Moore im »New Grove Dictionary« folgendes:

»The release of Townshend`s *Tommy* (Track, 1969) seemed to indicate a change of direction. Following the *Pretty Things` S. F. Sorrow* it was an early rock opera concerned with the search for identity, and was filmed to great success in 1975. Like Beatles` Sgt. Pepper album two years earlier, the response to *Tommy* was particularly overblown in the USA. A second piece, *Quadrophenia* (Track), followed in 1973 and, although similar, it was more down-to-earth and probably less successful; it too was filmed in 1979. These pieces marked the Who`s experiments with progressive rock, and as that style`s fortune waned so did the Status of *Tommy*. Although by the 1990s it was critically disregarded, new productions on Broadway and in London in the middle of that decade were well received.«³²

Pete Townshend widmete sich mit seinen Band-Kollegen, nach »A Quick One« vornehmlich seinem großen Wunschtraum, eine Rock-Oper zu komponieren. »Tommy« - erschienen im

³⁰ <http://www.thebeatles.com/song/sgt-peppers-lonely-hearts-club-band>, recherchiert, am 13. 12. 2014.

³¹ Vgl. Wicke/Ziegenrucker 2006, S. 384.

³² Moore 2001, S. 351.

Mai 1969 - erzählt die Geschichte eines blinden und taubstummen Flipper-Königs. Die Überlegungen eine Rock-Oper zu schreiben hatten bereits einige Bands vor »The Who«. Unter anderem waren dies die Band »Pretty Things«, bei denen jedoch der Versuch im Proberstudio steckengeblieben war. Pete Townshend konnte mit »The Who« einen Meilenstein der Rock-Musikgeschichte setzen. Bei »Tommy« handelt es sich musikalisch betrachtet um ein exzellentes und hervorragendes Gesamtwerk, mit erstklassigen Texten. Die Platte wurde ein Millionenerfolg.³³

The Who »Tommy«³⁴

»The Who« schrieben mit diesem Album Rock`n`Roll Geschichte!³⁵ Das Album erreichte in den Charts in Großbritannien Platz zwei und in Amerika Platz vier. Insgesamt hielt sich das Album 126 Wochen in den sogenannten Billboard Charts. Das Lied »Pinball Wizard« wurde als Single ausgekoppelt und ebenfalls ein großer Charterfolg.³⁶

1975 wurde die Geschichte von »Tommy« verfilmt.³⁷ Roger Daltrey spielte dabei die Hauptrolle.³⁸

³³ Vgl. Edenhofer 1991, S. 662.

³⁴ http://assets.rollingstone.com/assets/images/album_review/thewho-tommy-coverar-source-55392-1384200680.jpeg, recherchiert, am 18. 12. 2014.

³⁵ Vgl. Colin Larkin, *The Encyclopedia of Popular Music*, Volume 7, New York 1998, S. 5813.

³⁶ Vgl. <http://thewho.com/album/tommy/>, recherchiert, am 12. 12. 2014.

³⁷ Vgl. Edenhofer 1991, S. 663.

³⁸ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 845.

1. 5 »Quadrophenia« (1973)

Nach »Tommy« brauchte die Band eine Verschnaufpause. 1970 erschien lediglich der Live Mittschnitt »Live at Leeds«. Im Juni desselben Jahres wurde »Tommy« in der Metropolitan Opera in New York aufgeführt. Nach dem Album »Live at Leeds« haben einige Mitglieder der Band begonnen ihre eigene »Solokarriere« zu starten. John Entwistle war 1971 mit dem Album »Smash your head against the wall« der erste der Musikgruppe.

»The Who« gab es allerdings weiterhin. Singleauskoppelungen wie »Won't get fooled again« und »Action« wurden Kassenschlager, ebenso wie das Album »Who's next«. Für die nächsten zwei Jahre sollte es das einzige Album mit neuen Songs bleiben.

Die Solo Ambitionen der einzelnen Musiker verstärkten sich im Jahr 1972. Jeder von der Band »The Who« veröffentlichte ab sofort Solo-Alben:

- **Townshend** ⇒ »Who came first«
- **Entwistle** ⇒ »Whistle rhymes« 2. Solo-Album
⇒ »Rigor mortis sets in« 1973, 3. Solo-Album
- **Daltrey** ⇒ »Daltrey«, die Single »Giving it all away« wurde ein Top-10-Hit in England
- **Moon** ⇒ »Two sides of the moon« (1975)³⁹

Die Solo Alben der einzelnen Musiker waren durchwegs alle ein großer Erfolg. Moons Album »Two sides of the moon« erhielt von der internationalen Presse positive Kritiken.⁴⁰

Trotz anhaltender Trennungserüchte im Jahr 1973 veröffentlichte die Band dann ein weiteres Großprojekt ⇒ das Konzeptalbum »Quadrophenia«. Diesmal ging es um das Leben eines »Mods« in den sechziger Jahren und seine Generation. Jedes Mitglied der Band brachte eine Seite seiner Persönlichkeit in das Album mit ein. Der finanzielle Erfolg des Albums war jedoch nicht annähernd so groß wie der von »Tommy«.⁴¹

Das Album »Quadrophenia« wurde im November 1973 veröffentlicht. Die Musiker nahmen das Album in den »Rampart Studios«, zwischen Mai und Juni 1973 auf. Das Studio gehörte

³⁹ Vgl. Edenhofer 1991, S. 663.

⁴⁰ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 845.

⁴¹ Vgl. Edenhofer 1991, S.663.

der Band und befand sich in Battersea, südlich von London. »Quadrophenia« erreichte in englischen und auch in den amerikanischen Charts Platz zwei.⁴²

Moore vergleicht in seinem »New Grove Artikel« das Album »Tommy« mit »Quadrophenia« wie folgt:

»A second piece, *Quadrophenia* (Track), followed in 1973 in 1973 and, although similar, it was more down-to-earth and probably less successful; it too was filmed in 1979. These pieces marked the Who`s experiments with progressive rock, and as that style`s fortunes waned, so did the status of *Tommy*. Although by the 1990s it was critically disregarded, new productions on Broadway and in London in middle of that decade were well received.«⁴³

The Who »Quadrophenia«⁴⁴

Obwohl auch dieses Album nicht so erfolgreich wurde wie »Tommy«, wurde die Singleauskopplung »5.15« dennoch ein großer Charterfolg.⁴⁵

1. 6 Tod von Keith Moon und Auflösung der »Originalübersetzung«

1974 gingen »The Who« auf eine große Amerika-Tournee. Innerhalb von nur vier Stunden waren die 80 000 Karten für vier Konzerte im Madison Square Garden ausverkauft. Im Oktober des darauffolgenden Jahres konnten sich die Fans der Band wieder auf ein neues

⁴² Vgl. <http://thewho.com/album/quadrophenia/>, recherchiert, am 13. 12. 2014.

⁴³ Vgl. Moore 2001, S. 351.

⁴⁴ Vgl. <http://thewho.com/music/>, recherchiert, am 12. 02. 2015.

⁴⁵ Vgl. Edenhofer 1991, S. 663.

Album freuen. Die Lp »The Who by numbers« wurde veröffentlicht. Mit diesem neuen Album gingen »The Who« erneut auf Amerika Tournee und spielten in Oakland/Kalifornien vor rund 100 000 Zuschauer.

Die Solo-Lp »One of the boys« von Roger Daltrey wurde 1976 herausgebracht und 1977 ging Pete Townshend mit Ronnie Lane von den »Small Faces« ins Studio. Dort spielten sie gemeinsam Album »Rough mix« ein. Ende des Jahres 1977 begannen die Dreharbeiten für den »Who-Film« »The Kids Are Alright«. Einem Mitglied der Band ging es allerdings gesundheitlich sehr schlecht. Der Schlagzeuger der Band Keith Moon starb am 7. September 1978 in London an einer vom Arzt verordneten Überdosis Tabletten (Vgl. 1. 3). Aber »The Who« machten auch ohne Moon weiter. Ende 1978 fand die Band einen neuen Schlagzeuger: Kenny Jones von den »Faces«. Insgesamt hatten »The Who« bis 1979 ungefähr 25 Millionen Alben und 18 Millionen Singles verkauft.

Erst 1981 trat die Band dann wieder mit einem neuen Album ans Licht der Öffentlichkeit.⁴⁶

2. Gewalt und Aggression auf der Bühne

»Für die Fans von The Who stimmte indes einfach alles. Mit ihren blindwütigen Ausrastern, ihrer explosiven Energie brachten die vier Musiker auf der Bühne das Lebensgefühl einer ganzen Generation zum Ausdruck. Natürlich dauerte es nicht lange, bis auch andere Musiker ihnen nacheiferten und begannen, auf der Bühne ihre Instrumente zu zerlegen.«⁴⁷

»The Who« traten im August 1969 bei dem legendären US-amerikanischen Festival »Woodstock« auf. Dort präsentierte sich die Band als »explosivste Live-Band der Welt«.⁴⁸

»The Who« gestalteten ihre Bühnenshows zu Orgien der Gewalttätigkeit. Nicht nur in Woodstock, sondern auch bei dem zwei Jahre zuvor stattfindenden Pop Festival in Monterey (USA) wurde ihr Auftritt zu einem optisch fesselnden Musiktheater. Die Aufführungen endeten meistens mit dem Zerstören ihrer Instrumente.⁴⁹ Beim Monterey Pop Festival 1967 ist die Band zudem auch in einem Dokumentarfilm zu sehen.⁵⁰

Pete Townshend war bekannt dafür seine Gitarren auf der Bühne herumzuwerfen. Er zerschmetterte sie auf dem Boden und rammte sie in den Verstärker bis von dem Instrument nur noch Einzelteile übrig waren. Townshend, der selbst Kunst am Ealing Arts College

⁴⁶ Vgl. Edenhofer 1991, S. 663.

⁴⁷ <http://www.spiegel.de/einestages/von-the-who-bis-jimi-hendrix-instrumentenzerstoerung-in-der-rockmusik-a-947710.html>, recherchiert, am 12. 12. 2014.

⁴⁸ Vgl. Edenhofer 1991, S. 662.

⁴⁹ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 853.

⁵⁰ Vgl. Edenhofer 1991, S. 662.

studiert hatte, verteidigte seine Gewaltakte auf der Bühne als »Auto Destructive Art«, ganz in der Tradition des Künstlers »Gustav Metzger«. ⁵¹ Mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte kam Metzger 1939 - damals zwölf Jahre alt - nach England. Seine Eltern wurden von den Nazis ermordet. ⁵² Einige Jahre später, von den Gräueltaten der Nationalsozialisten traumatisiert, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, durch Kunst zu ergründen, was Zerstörung bedeutet. Townshend zeigte sich von dem Künstler zutiefst beeindruckt. ⁵³

Edward Macan gibt in seinem Buch »Rocking the Classics« zwei Gründe an, warum der Geburtsort des »Progressive Rock« in Südengland liegt:

»Furthermore, there are at least two cultural factors at work in southern England which made it a logical birthplace of progressive Rock. As Fischer points out in *Albion's Seed*, this region has historically been the most staunchly Anglican of any part of England, and the region of England where distinctions between the social classes have been the most overt. As I will show below, the long shadow cast by the Anglican Church in this region had a very real impact on the development of progressive rock as a musical style. So, too, did the traditional class distinctions of this region, which dictates a strong exposure to high culture in the educations of middle-class youth.« ⁵⁴

Die Rolle der Schulbildung und die Wichtigkeit des Kunstunterrichtes werden von ihm angesprochen:

»The most important education institution for earlier English rock musicians (e. g., members of the Beatles, the Rolling Stones, the Who) had been the art school, an institution designed to help working-class students escape a working-class future. Few progressive rock musicians attended art school; few were formed at institutions of higher learning.« ⁵⁵

Auch der Drummer der Band Keith Moon zerlegte regelmäßig am Ende des Konzerts sein komplettes Schlagzeug. Feuerwerkskörper, die von Moon in das Schlagzeug-Set eingebaut wurden, bildeten ebenfalls einen wesentlichen Teil der Bühnenshow. ⁵⁶ Die Band war eine der ersten, die Collagetechniken für Rockschnallplatten nutzten und die elektronische

⁵¹ Vgl. <http://www.spiegel.de/einestages/von-the-who-bis-jimi-hendrix-instrumentenzerstoerung-in-der-rockmusik-a-947710.html>, recherchiert, am 12. 12. 2014.

⁵² Vgl. <http://www.monopol-magazin.de/artikel/20101954/der-mann-der-zu-viel-wusste.html>, recherchiert, 13. 12. 2014.

⁵³ Vgl. <http://www.spiegel.de/einestages/von-the-who-bis-jimi-hendrix-instrumentenzerstoerung-in-der-rockmusik-a-947710.html>, recherchiert, am 12. 12. 2014.

⁵⁴ Edward Macan, *Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture*, Oxford University Press 1997, S. 147.

⁵⁵ Ebda.

⁵⁶ Vgl. <http://www.spiegel.de/einestages/von-the-who-bis-jimi-hendrix-instrumentenzerstoerung-in-der-rockmusik-a-947710.html>, recherchiert, am 12. 12. 2014.

Rückkoppelungen in ihre durch riesige Verstärker und Lautsprechertürme projizierten Lärmsymphonien einstudierten⁵⁷.

2. 1 Identitätsbildung über »Performative Elemente« in der Musik

Der Musikwissenschaftler Nicholas Cook schreibt in seinem Text »Beethoven Process and Product: Music and/as Performance« über den Performativen Aspekt in der Musik wie folgt:

»In short, we seem to have forgotten that music is a performance art at all, and more than that, we seem to have conceptualized it in such a way that we could hardly think of it that way even if we wanted to. Taruskin remarks that "the work-concept is hard to bring up to the surface of consciousness," and in this context performance emerges as a kind of deconstructive lever: writing from the perspective of theater studies (but also taking in contemporary music and dance), Nick Kaye characterizes performance as "a primary postmodern mode," tracing the way in which the performance-oriented practices of artists like Foreman, Cunningham, or Cage subvert the "discrete or bounded 'work of art'" definitive of modernism, or dissolve it into "the contingencies and instabilities of the 'event'... penetrated by unstable and unpredictable exchanges and processes.«⁵⁸

Der »musikalischen Aufführung« wird, wie schon der Titel des Textes »Music and/as Performance« zeigt, ein enorm wichtiger Bestandteil bei der Musikbetrachtung zugewiesen. Man solle Musik als »Performance Kunst« auffassen. Die Musik wurde bisher so stark von Begriffen vereinnahmt, dass es uns gar nicht möglich ist, sie als »begriff-los« zu verstehen, selbst wenn wir in dieser Weise daran denken. Des Weiteren diskutiert Cook die Frage inwiefern eine »Rockband« als Gesamtprodukt oder als das Zusammenspiel von mehreren Faktoren zu betrachten ist. Welche Rolle spielen die einzelnen Musiker selbst innerhalb der Band, deren Produzenten, die Manager und die zusätzlichen Aspekte, ohne die eine »Band« nicht möglich wären. Er spricht hier von einer »interaction of different individuals«:

»Certain music theorists have attempted to understand rock music as the creation of a single authorial persona ("the band"), rather than accepting that it results from the interaction of different individuals-not only the players but also, typically producers, managers, and A & R personnel. A performance studies paradigm would turn this upside down and emphasize the extent to which even a Beethoven symphony, understood as a dynamic practice within contemporary culture rather than a historical monument, represents the work not only of the composer but also of performers, producers and engineers, editors, and commentators.«⁵⁹

⁵⁷ Vgl. Graves/Schmidt 1992, S. 853.

⁵⁸ <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 11. 11. 2014.

⁵⁹ Ebda.

Im konkreten Falle der Band »The Who« sieht man, dass die Produzenten wie Kit Lambert und Chris Stamp eine auffallend wichtige Rolle gespielt haben. Nicht nur die Namensgebung der Band »The Who« geht auf die beiden zurück, sondern auch die aggressive Vermarktungsstrategie der Alben und der Konzerttourneen. Auch ihr vorheriger Bandmanager Peter Meaden war für ihren ersten Bandnamen »The High Numbers« verantwortlich und trug auch wesentlich zur Singleveröffentlichung der Band bei.

In diesem Sinne könnte man vielleicht sogar noch weiter zurückgehen, da sich die Musiker Daltrey, Townshend und Entwistle von der Acton Country Grammar School her bereits kannten und dort schon gemeinsam musizierten.⁶⁰

Wie bereits in 1. 5 erwähnt waren »The Who« bekannt für ihre fulminanten und exzessiven Live Auftritte. Die Konzerte der Band endeten meistens mit dem zerstören ihrer eigenen Instrumente.⁶¹ Dieser Performative Aspekt der Gewalt und Zerstörung trug mitunter auch zur Bekanntheit und Vermarktung der Band wesentlich bei. Das Publikum konnte sich mit großer Wahrscheinlichkeit damit identifizieren.

Einen weiteren wichtigen Aspekt den es zu erwähnen gibt ist jener vom Musikwissenschaftler Simon Frith. Er beschäftigt sich in seinem Text »Music and Identity« mit Themen wie Kulturangehörigkeit, Gemeinschaftsgefühl und Erfahrung. Er betrachtet Musik als etwas eigenständiges, das sehr wohl unabhängig von dem gesellschaftlichen Umfeld existieren kann. Identität ist für ihn etwas Bewegliches und Musik lässt sich am besten als Erfahrung im »Prozess« verstehen. Musik ist für ihn Gegenstand von Ethik und Ästhetik. Über Musik und Identitätsbildung schreibt er folgendes:

»My argument here, in short, rests on two premises: first that identity is mobile, a process not a thing, a becoming not a being; second that our experience of music – of music making and music listening – is best understood as an experience of this *self-in-process*. Music, like identity, is both performance and story, describes the social in the individual and the individual in the social, the mind in the body and the body in the mind; identity, like music, is a matter of both ethics and aesthetics.⁶²

Er spricht auch die Frage nach dem Musizieren als solches an. »Musik machen« ist eine andere Form seine Ideen zu Leben:

»Making music isn't a way of expressing ideas; it is a way of living them.«⁶³

Im Grunde genommen spricht er von der »Idee als Erscheinungsform«.

⁶⁰ Vgl. Edenhofer 1991, S. 661.

⁶¹ Vgl. Peter Wicke, *Rockmusik*, Leipzig 1987, S. 111.

⁶² Simon Firth, »Music and Identity«, in *Questions of cultural Identity*, ed. Stuart Hall and Paul du Gay, London 1996, p. 109.

⁶³ Ebd. S. 111.

Ein anderer Ansatz den der Wissenschaftler Frith im Zusammenhang mit der Musikrichtung Hip-hop bringt ist jener, dass Identitätsbildung auch in der Performanz produziert wird:

»Hip-hop, in other words, with its cut-ups, its scratches, breaks and samples, is best understood as producing not new texts but new ways of performing text, new ways of performing *the making of meaning*. The pleasure of montage comes from the act of juxtaposition rather than from the labour of interpretation – and for the listener and dancer too, the fun lies in the process not the result. Not for nothing is rap a voice based form with an exceptionally strong sense of presence. The aesthetic question about this postmodern music, at least, concerns not meanings and their interpretation – identity translates into discursive forms which have to be decoded – but *mutual enactment*, identity produced *in performance*.«⁶⁴

Interessant bei der Band »The Who« ist unter anderem, dass die Band eine von wenigen ist, die eine Live Aufführung von ihrem Konzept Album »Tommy« zuwege brachten. Es blieb also nicht bei einer rein »musikalischen zusammengestückelten Studiokomposition«, sondern wurde tatsächlich auf der Bühne »live« gespielt.⁶⁵

Auch Nicholas Cook spricht das Thema der Aufnahme-Techniken von Langspielplatten und CDs an. Er meint, dass eine Aufnahme eines Musikstückes, also ein marktfähiges Produkt, vorgibt eine Spur einer Leistung zu sein, in Wahrheit aber meistens das Produkt von mehreren »Takes« und von einer aufwendigen Klangverarbeitung ist. Im Falle von musikalischen Aufnahmen, die Produkt und Prozess geworden sind, ist das Prinzip also ineinander verflochten:

»The recording (a marketable product) purports to be the trace of a performance (process), but is in reality usually the composite product of multiple takes and more or less elaborate sound processing—in other words, less a trace than the representation of a performance that never actually existed. And as recording increasingly replaces live performance as the paradigmatic form of music's existence, so we come closer to Chion's "new sound reality," which I cited as the purest form of music as process; but Chion's point is that there is no longer any distinction between presentation and representation, which means that it would make equal sense to describe it as the purest form of music as product. Pushed to such limits the concept of performance, as embodied in the WAM tradition, loses its substance. Process and product, then, are not so much alternative options as complementary strands of the twisted braid we call performance.«⁶⁶

Indem man im Tonstudio die Möglichkeit hat, relativ rasch und kostengünstig ein musikalisches Produkt herzustellen, wurde und wird diese Möglichkeit von der Musikindustrie genutzt, um möglichst schnell an Geld zu kommen. Der Wissenschaftler Michael Fuhr

⁶⁴ Vgl. Ebda., S. 115.

⁶⁵ Vgl. Wicke/Ziegenrucker 2006, S. 620.

⁶⁶ <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 11. 11. 2014.

schreibt in seiner Buch »Populäre Musik und Ästhetik« in dem Kapitel »Kanonbildung in der Popmusik« wie folgt:

»Die Geschichtlichkeit populärer Musik hat sich für die Musikindustrie längst als ein erfolgreiches Verkaufsprinzip etabliert, wie das fortwährende zyklische Erscheinen von »Best of« und »Greatest Hits« - Alben, Samplern und Gesamteeditionen beweist.«⁶⁷

Auch die »The Who« veröffentlichten einige »Best of« Alben und Gesamteeditionen. Hier, um nur einige der unzähligen Beispiele zu nennen:

- »Who's Better, Who's« 1985
- »My Generation: The Very Best of the Who« 1996
- »The Ultimate Collection« 2002
- »Then and Now« 2004⁶⁸

Die letzte »Best of Cd« der Band wurde im Jahr 2014 mit dem Titel »The Who hits 50« veröffentlicht.⁶⁹

Auch der deutsche Musikwissenschaftler Peter Wicke diskutiert in seinem Aufsatz »Rockmusik« in dem Musiklexikon »Musik in Geschichte und Gegenwart« die Frage nach der zentralen ästhetischen Kategorie in der Rockmusik. Er stellt die musikalische Struktur eines Popsongs seiner »klangsinlichen Erscheinungsform« gegenüber. Auch die Bedeutung der räumlichen Dimension in der Rockmusik angesprochen:

»Damit tritt die komponierte musikalische Struktur des Songs, die die Entwicklung der populären Musik lange Zeit dominiert hat, hinter seine klangsinlichen Erscheinungsform zurück und bildet nur noch ein mehr oder weniger standardisiertes Gerüst des Musizierens. In den Vordergrund rückt der differenzierte Umgang mit solchen klanglichen Parametern, die wie Timbre, Lautheit oder die räumlichen Aspekte von Klang eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmungsdimension haben.«⁷⁰

Er schreibt weiter:

»Sound ist die zentrale ästhetische Kategorie eines solchen Musizierens, womit eine an die Produktions- und Reproduktionsbedingung der Massenkommunikationsmittel gebundene Kombination aus technischen und spieltechnischen Faktoren bezeichnet ist. Für die Live-Aufführungen sind die Studiobedingungen mit einem entsprechend hohem technischen Aufwand transportabel gemacht. Das Musizieren erfolgt hierbei über elektroakustische

⁶⁷ Michael Fuhr, *Populäre Musik und Ästhetik. Die historisch-philosophische Rekonstruktion einer Geringschätzung*, Bielefeld 2007, S. 91.

⁶⁸ http://www.the-who.net/who-albums/thewho_dalbums.html, recherchiert, am 10. 12. 2014.

⁶⁹ Vgl. <http://thewho.com/the-who-hits-50/>, recherchiert, am 10. 12. 2014.

⁷⁰ Peter Wicke, Artikel »Rockmusik«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005, Sp. 352.

Verstärkeranlagen (PA, Public Address System), die jede Klangquelle, Singstimme wie Instrument, technische manipulierbar machen und das Resultat über ein den Studioausrüstungen vergleichbares Mischpult präzise im Klangbild platzieren lassen. Rockmusik existiert folglich prinzipiell nur in einer durch Lautsprecher vermittelten technischen Wiedergabeform.«⁷¹

In dem Satz »Rockmusik existiert folglich prinzipiell nur in einer durch Lautsprecher vermittelten technischen Wiedergabeform«⁷² wird der Rockmusik ein doch stark performativer Charakter zugewiesen, obwohl man den Klang von einer E-Gitarre auch auf CD oder im Tonstudio problemlos herstellen kann. Das Zerstören von ihren Instrumenten auf der Bühne bei ihren Live Konzerten spielt allerdings bei der Band »The Who« eine enorm wichtige Rolle. Es lässt sich weder auf einer CD oder einer LP darstellen, sondern passiert »performativ« - sprich »live« auf der Bühne.

Auch die Frage nach einem »Original« in der Rockmusik wird von Peter Wicke aufgegriffen. Er diskutiert den Charakter der »Live Aufführung« in der Rockmusik und stellt ihn jenem der der Tonträger, in den meisten Fällen Schallplatten oder CDs, gegenüber:

»Die entscheidende ästhetische Konsequenz daraus ist, dass die technische Reproduktion des Studiogeschehens in der auf dem Tonträger konservierten Form den Platz des Originals einnimmt und nicht mehr die Aufzeichnung und Konservierung eines Vorganges ist, der eine Realität außerhalb des Studios besitzt. Rockmusik realisiert sich in der an die Tonträger (Schallplatte oder CD) gebundenen technischen Klanggestalt, das Live-Musizieren wird zur möglichst »originalgetreuen« nachträglichen Bühnen-Aufführung des technisch hergestellten Klangbildes.«⁷³

Der Begriff oder die Suche nach einem »Original in der Musik« gestaltet sich nach Nicholas Cook als äußerst problematisch. Vor allem die Bedeutung des Notentextes wird von ihm stark hinterfragt. Der Notentext eines Musikstückes wird gerne als »Original« eines Musikstückes verstanden. Cook ist der Ansicht, dass es gar kein Original eines Musikstückes als solches gibt:

»... there is no ontological distinction between the different modes of a work's existence, its different instantiations, because there is no original...Godlovitch's formulation, however, would be more accurate if he spoke of the relationship between "scripts," not works, and performances: after all, if there is no original, or if as Lord puts it each performance is original, then instead of a single work located "vertically" in relation to its performances we have an

⁷¹ Wicke 2005, Sp.352.

⁷² Ebda.

⁷³ Ebda.

unlimited number of ontologically equivalent instantiations, all existing on the same "horizontal" plane.⁷⁴

2. 2 Resümee

Vielleicht lässt sich das Phänomen der »Rockmusik« in folgendem Absatz von Peter Wicke gut darstellen:

»Rockmusik ist das Resultat eines kollektiven Prozesses, der neben der klangbezogenen kreativen Seite im Studio unlösbar mit technischen und organisatorischen Abläufen verbunden ist. Musik ist damit zu einer Synthese aus technischen, organisatorischen, kommerziellen und ästhetischen Aspekten geworden.«⁷⁵

Über einen weiteren wichtigen Aspekt »Musik und kollektive Identitäten«, schreibt der italienische Musikwissenschaftler Federico Celestini. Er nennt für die Herausbildung des »individuellen« und des »kollektiven« unter anderem folgende Punkte:

- »Sowohl die individuellen als auch die kollektiven Identitäten entstehen durch einen Bezug auf die Vergangenheit, wobei diese nicht als solche gegeben ist, sondern im sozialen Raum konstruiert wird.«⁷⁶
- »Rituelle Kohärenz wird in den Schriftkulturen keineswegs durch textuelle ersetzt, sondern um eine neue Dimension, nämlich der Textinterpretation, erweitert. Dabei ermöglichen Riten nicht nur die Interaktion zwischen Individuen und sozialen Strukturen, sondern bieten auch ein Forum, um jene Strukturen performativ infrage zu stellen und zu verändern.«⁷⁷
- »Im Allgemeinen trägt Musik allein oder in Verbindung mit anderen Medien zur Vergegenwärtigung von Vergangenheit bei. Dabei spielt die strukturelle Ähnlichkeit zwischen musikalischer und ritueller Performanz eine entscheidende Rolle.«⁷⁸
- »Darüber hinaus wird der Musik in bestimmten kulturellen Kontexten eine besondere Rolle für die Herausbildung der kollektiven Identität zugeschrieben.«⁷⁹

⁷⁴ <http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>, recherchiert, am 11. 11. 2014.

⁷⁵ Wicke 2005, Sp. 353.

⁷⁶ Musik und kollektive Identitäten, in: *Historische Musikwissenschaft: Grundlagen und Perspektiven*, hg. von Michele Calella und Nikolaus Urbanek, Metzler, Stuttgart 2013, S. 334.

⁷⁷ Ebda.

⁷⁸ Ebda.

⁷⁹ Ebda.

- »Als Gegenstand ästhetischer Erfahrung kann Musik zur Instanz der De-Identifikation werden. Konservative soziale Funktion und ästhetische Wirkung von Musik können somit durchaus in Widerspruch zueinander geraten.«⁸⁰

3. Rockmusik

»Rockmusik ist weder eine musikalische Gattung noch ein Genre oder Stil. Sie ist nur als kulturelle Praxis Jugendlicher fassbar, in die musikalische Materialien der unterschiedlichsten Art und auf nicht minder vielfältige Weise einbezogen sind.«⁸¹

3. 1 Soziale und kulturelle Dimension der Rockmusik

Rockmusik ist eine in den 1960er Jahren entstandene musikbezogene kulturelle Praxis. Im Zentrum stehen hauptsächlich angloamerikanische Blues- und Rhythm & Blues-Derivate. Das kulturelle Aktivitätsspektrum der Rockmusik ist ein ungeheuer breites. Die Musik wurde sowohl von professionellen und semiprofessionellen als auch von nichtprofessionellen Musikern gespielt. Das Publikum war zumeist im gleichen Alter wie die Musiker selbst. Die Musik zeigt sich in verschiedenen Formen und Zusammenhängen, z. B. bei Clubveranstaltungen, Studiokonzerten, am Tanzboden und bei multimedialen Performances, auch im Fanverhalten bis hin zum lektürebegleiteten kritischen Musikgebrauch.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Rock ist die Bildung von Fangruppen und Klubs. Dieser gehört ebenso hierher wie besondere Freizeitrituale, etwa der Motorradkult im Umfeld des Heavy Metal, einer Spielart der Rockmusik. Politisches Engagement wie die Flower-Power-Bewegung der 1960er und die Rock-Against-Racism-Bewegung der 1980er Jahre gehören auch zum Phänomen der Rockmusik.⁸²

Zudem ist Rockmusik in ein multimediales Umfeld eingebettet. Es beinhaltet unter anderem Druckgraphik, Fotografie, Film, Video und Literatur. Für die jugendlichen Anhänger des »Rock« war dies ein breites Betätigungsfeld. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Musikgenres bilden die in Zusammenhang stehenden Gruppenkulturen, Szenen oder soziale Freizeitgruppen. Es können z. B. auffällige Jugendkulturen wie Mods, Hippies, Punks oder

⁸⁰ Ebda.

⁸¹ Wicke 2005, Sp. 351.

⁸² Vgl. Wicke 2005, Sp. 350.

Skinheads sein, oder aber auch die als Szenen bezeichneten kommerziellen Netzwerke aus Klubs, Labels und den dazugehörigen Medien sein.

Die Musik des Rock war die erste wirkliche globale Form von Musikpraxis. Bereits in den 1960er Jahren erhielt sie eine weltweite Dimension. Dies hatte zur Folge, dass sich nationale, regionale und lokal organisierte Formen herausbildeten. Die Spielweisen, die sich mit dem Begriff »Rockmusik« verbinden sind dementsprechend vielfältig und resultieren aus unterschiedlichen Musikauffassungen. Es ist daher unmöglich, Rockmusik auf eine in sich kohärente musikalische Gattungsdefinition mit entsprechender Genre Vielfalt festlegen zu wollen.⁸³

Zum Begriff schreiben Peter Wicke und Wieland Ziegenrucker in ihrem Buch Handbuch der populären Musik wie folgt:

»Die Bezeichnung dafür [Rockmusik] ist Mitte der 1960er Jahre in den USA aufgekommen und stellt eigentlich eine Kurzform des Begriffs Rock`n`Roll dar, die darauf verweisen sollte, dass diese um 1960 in England entstandene, 1964 mit dem phänomenalen Erfolg der Beatles als sog. British Invasion den amerikanischen Musikmarkt überflutete Musik letztlich im Rock`n`Roll der 1950er Jahre verwurzelt war.«⁸⁴

3. 2 »My Generation«

Zur Entstehung des Songs schreibt Allan Moore im »New Grove Dictionary« folgendes:

»They began playing rhythm and blues covers, like most contemporary London Bands, Townshend started to write original material in order to capitalize on the band`s mod following engineered by then manager Pete Meaden. My Generation literally spoke for this audience, although Townshend claimed most of his songs were born of his intense loneliness; he avoided love-song clichés in favour of the documentary approach taken by Ray Davies of the Kinks.«⁸⁵

⁸³ Vgl. Wicke 2005, Sp. 351.

⁸⁴ Wicke/Ziegenrucker 2006, S. 607.

⁸⁵ Moore 2001, S. 351.

3. 3 Songtext »My Generation« und Bedeutung für die Fans

»My Generation«

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)
I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation)
And don't try to dig what we all s-s-say (Talkin' 'bout my generation)
I'm not trying to cause a big s-s-sensation (Talkin' 'bout my generation)
I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation (Talkin' 'bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

Why don't you all f-fade away (Talkin' 'bout my generation)
And don't try to d-dig what we all s-s-say (Talkin' 'bout my generation)
I'm not trying to cause a b-big s-s-sensation (Talkin' 'bout my generation)
I'm just talkin' 'bout my g-g-g-generation (Talkin' 'bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my generation)
Just because we g-g-get around (Talkin' 'bout my generation)
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my generation)
Yeah, I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my generation)

This is my generation
This is my generation, baby⁸⁶

Die Band »The Who« wurde mit diesem Lied für die Mods zu einer »Inkarnation ihres Verständnisses von Rockmusik«. Peter Wicke schreibt in seinem 1987 erschienen Buch »Rockmusik« über das Lied »My Generation« dazu folgendes:

»Doch was hier mit so viel Nachdruck formuliert ist und bei der Liveaufführung auf der Bühne regelmäßig mit einem spektakulären Autodafé der Instrumente und Verstärkeranlagen verbunden war – ihre systematischen Umwandlung in Kleinholz –, entsprach lediglich eines kleinen Teils der britischen Arbeiterjugend, der den Umgang mit Rockmusik zu einem

⁸⁶ <http://www.azlyrics.com/lyrics/who/mygeneration.html>, recherchiert, am 10. 01. 2015.

kulturellen Prozess eigener Art verdichtet hatte. Dieser kleine Teil der britischen Arbeiterjugend selbst nannten sich Mods, abgeleitet von Modernists. Die Who waren für sie so etwas wie die Inkarnation ihres Verständnisses von Rockmusik, und die Gruppe ihrerseits war auch die erste Rockband, die sich bis hinein in ihr gesamtes Erscheinungsbild rückhaltlos auf die von ihren Fans entwickelten Muster des kulturellen Gebrauchs ihrer Musik einließ, statt dafür nur den musikalischen Gegenstand zu liefern.«⁸⁷

Der Zusammenhang zwischen der Rockmusik und den damit verbundenen kulturellen Ansichten der Modernists wird ebenfalls in seinem Buch beschrieben. Peter Wicke sieht die »The Who« als eine Art Gegenpol zu den »Beatles«:

»Was die Mods von ihren Altersgenossen unterschied, war ja nicht nur der von der kommerziellen Beatles Euphorie jener Jahre abweichende Musikgeschmack, der sich an den Rhythm & Blues-Wurzeln des Rock`n`Roll sowie deren Weiterentwicklung in der amerikanischen Soulmusik orientierte und in Großbritannien vor allem von Gruppen wie den Who, den Kinks, den früheren Rolling Stones, den Small Faces oder der Spencer Davis Group verkörpert wurde.«⁸⁸

Des Weiteren werden die kulturellen Merkmale der Mods aufgelistet. Auch der Drogenkonsum spielte bei den Mods eine bedeutende Rolle:

»Zu den Insignien der Mods gehörte auch der Motorroller, wobei es ein Lambretta TV 175 sein musste, ein italienisches Fabrikat. Mit ganzen Batterien von Lampen, Hupen und Spiegeln wurde dieses damals gerade aufgekommene Verkehrsmittel in einem demonstrativen Kultgegenstand verwandelt. Modische, gut geschnittene Anzüge, die obligatorischen Parkas als Überbekleidung und eine adrette Kurzhaarfrisur gehörten ebenso dazu wie eine geradezu rituelle Freizeitgestaltung. Neben dem Motorroller war es ein exzessiver Kult des Tanzens, der im Mittelpunkt der Freizeit eine Mod stand. Das führte sie jeden freien Abend in einem der Music Clubs des Londoner West End oder in die Rhythm & Blues Clubs von Soho, was an den Wochenenden bis in die Morgenstunden ausgedehnt wurde; der zwangsläufigen Erschöpfung in dieser immerwährenden Ekstase des Tanzes begegnete man mit pharmazeutischen Aufputzmitteln, Amphetaminen.«⁸⁹

Wie das US-amerikanische Magazin »Rolling Stone« schreibt, ging es Townshend in dem Lied »My Generation« auch um die Angst vor einem kultivierten und geregelten Leben wie das der Erwachsenen. Dies kommt in der Songzeile »Hope I die before I get old« zum Ausdruck.⁹⁰

⁸⁷ Wicke 1987, S. 111.

⁸⁸ Ebda., S. 111-112.

⁸⁹ Ebda., S. 112.

⁹⁰ Vgl. <http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-who-my-generation-20110516>, recherchiert, am 22. 11. 2014.

Die Mods parodierten die Ideologie der Konsumgesellschaft und drückten darin zugleich das Fehlen eines Lebenskonzeptes mit Zukunftsperspektive aus. Sie wollten sich dem herkömmlichen Ideal der bürgerlichen Ideologie entziehen.⁹¹

Als die Single veröffentlicht wurde, war die Band noch in den Anfängen ihrer Karriere. Man dachte die Single sei ein »One hit wonder« von »The Who«, stattdessen wurde »My Generation« wie das Rolling Stone Magazin schreibt »Who's ticket to legend«. ⁹²

⁹¹ Vgl. Wicke 1987, S.112.

⁹² Vgl. <http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-who-my-generation-20110516>, recherchiert, am 22. 11. 2014.

4. Resümee

Dass Musik mit kulturellen Ereignissen im Zusammenhang steht, ist im konkreten Falle der Rockmusik und vor allem bei der Band »The Who« mit großer Wahrscheinlichkeit feststellbar. Die Band wurde nicht nur für ihre Generation, sondern auch für die nachkommenden Generationen zu einem Aushängeschild der Rockmusik. Die spektakulären Bühnenshows und das aggressive Auftreten der Musiker wurden zu einem weiteren zusätzlichen Markenzeichen der Band. Im Falle der Band zeigt sich, dass wie auch vor allem in den Live Shows - die performativen Elemente - eine wichtige Rolle spielen. Die Frage die man allerdings in diesem Zusammenhang diskutieren könnte wäre, ob das Element der »Zerstörung« als ein Element der Vermarktungsstrategie der Band selbst eingesetzt wurde, oder ob es tatsächlich eine Ausdrucksform ihrer Gefühle und Emotionen war. Diese Frage wird wohl weiterhin offen bleiben.

5. Bibliographie

Edenhofer, Julia, *Rock & Pop von A bis Z*, Bergisch Gladbach 1991.

Firth, Simon, »Music and Identity«, in *Questions of cultural Identity*, ed. Stuart Hall and Paul du Gay, London 1996, p. 108-127.

Fuhr, Michael, *Populäre Musik und Ästhetik. Die historisch-philosophische Rekonstruktion einer Geringschätzung*, Bielefeld 2007.

Graves, Barry / Siegfried Schmidt, Joos, »The Who«, in Barry Graves/ Joos Siegfried Schmidt (Hrsg.), *Das neue Rocklexikon 2*, Reinbek bei Hamburg 1992.

Larkin, Colin, *The Encyclopedia of Popular Music*, Volume 7, New York 1998.

Macan, Edward, *Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture*, Oxford University Press 1997.

Moore, Allan F., Artikel »Who, the«, in: Stanley Sadie (Hrsg.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Personenteil, Bd. 27, Oxford 2001.

Reed, Dafydd & Crampton, Luke, »The Who«, in, Dafydd Rees/Luke Crampton (Hrsg.), *The Encyclopedia of Rock Stars*, London 1996, S. 921-924.

Wicke, Peter und Ziegenrücker, Wieland & Kai-Erik, *Handbuch der populären Musik. Geschichte Stile Praxis Industrie*, Mainz 2006.

Wicke, Peter, *Rockmusik*, Verlag Phillip Reclam jun. Leipzig 1987.

Wicke, Peter, Artikel »Rockmusik«, in: Ludwig Finscher (Hrsg.), *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2005, Sp. 350-370.

Musik und kollektive Identitäten, in: *Historische Musikwissenschaft: Grundlagen und Perspektiven*, hg. von Michele Calella und Nikolaus Urbanek, Metzler, Stuttgart 2013, S. 318-337.

6. Internetquellen

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html>.

<http://thewho.com/album/tommy/>.

<http://thewho.com/album/quadrophenia>.

<http://thewho.com/history/keith-moon/>.

<http://thewho.com/history/john-entwistle/>.

<http://thewho.com/music>.

http://www.the-who.net/who-albums/thewho_dalbums.html.

<http://thewho.com/photos/the-who-in-the-seventies/>.

<http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-who-my-generation-20110516>.

<http://www.thebeatles.com/album/sgt-peppers-lonely-hearts-club-band>.

http://assets.rollingstone.com/assets/images/album_review/thewho-tommy-coverar-source-55392-1384200680.jpeg.

<http://www.spiegel.de/einestages/von-the-who-bis-jimi-hendrix-instrumentenzerstoerung-in-der-rockmusik-a-947710.html>.

<http://www.monopol-magazin.de/artikel/20101954/Der-Mann-der-zu-viel-wusste.html>.

<http://thewho.com/the-who-hits-50>.

<http://www.azlyrics.com/lyrics/who/mygeneration.html>.

<http://www.rollingstone.com/music/lists/the-500-greatest-songs-of-all-time-20110407/the-who-my-generation-20110516>.